

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ КАРДИОЭЗОФАГЕАЛЬНОМ РАКЕ

Хакимов Я.Ш.^{1,2}, Тешаев Ш.Ж.¹

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Бухарский филиал Республиканского научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В работе представлены результаты анализа цитоморфологических изменений слизистой оболочки гастроэзофагеальной зоны у 73 пациентов с кардиоэзофагеальным раком (КЭР). Оценка проводилась по шести критериям цитостатуса в перитуморозной зоне с учетом типа опухоли и степени гистологической дифференцировки (G1–G3). Установлено достоверное увеличение числа клеток с микроядрами, протрузиями, атипическими ядрами, признаками кариорексиса и кариолизиса, а также повышение индекса апоптоза по сравнению с группой относительно здоровых лиц. Наиболее выраженные изменения отмечены при III типе КЭР и при низкой степени дифференцировки (G3). В отдаленном послеоперационном периоде (до 36 месяцев) у пациентов без рецидива заболевания наблюдалась тенденция к нормализации цитоморфологических показателей, тогда как при локорегионарном прогрессировании сохранялись высокие уровни клеточно-ядерных нарушений. Полученные данные свидетельствуют о прогностической значимости цитоморфологического статуса перитуморозной зоны для оценки риска рецидива и мониторинга эффективности лечения при КЭР.

Ключевые слова: кардиоэзофагеальный рак, перитуморозная зона, цитоморфология, микроядра, атипические ядра, кариорексис, кариолизис, индекс апоптоза, гистологическая дифференцировка, рецидив.

CYTOLOGICAL CHANGES OF THE MUCOSA IN CARDIOESOPHAGEAL CANCER

Khakimov Ya.Sh.^{1,2}, Teshayev Sh.J.¹

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Bukhara Branch of the Republican Scientific and Practical Medical Center of Oncology and Radiology, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The study presents the results of cytological assessment of the gastroesophageal mucosa in 73 patients with cardioesophageal cancer (CEC). Six cytological criteria were evaluated in the peritumoral zone, considering tumor type and histological differentiation grade (G1–G3). A significant increase in the number of cells with micronuclei, nuclear protrusions, atypical nuclei, karyorrhexis, karyolysis, as well as elevated apoptosis index, was observed compared to healthy controls. The most pronounced alterations were detected in type III CEC and poorly differentiated tumors (G3). During long-term follow-up (up to 36 months), patients without recurrence demonstrated a tendency toward normalization of cytological parameters, whereas persistent nuclear abnormalities were observed in cases of locoregional progression. These findings indicate the prognostic value of peritumoral cytological status in predicting recurrence risk and monitoring treatment outcomes in CEC.

Keywords: cardioesophageal cancer, peritumoral zone, cytology, micronuclei, atypical nuclei, karyorrhexis, karyolysis, apoptosis index, histological differentiation, recurrence.

КАРДИОЭЗОФАГЕАЛ РАКДА ШИЛЛИҚ ҚАВАТНИНГ ЦИТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ

Хакимов Я.Ш.^{1,2}, Тешаев Ш.Ж.¹

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази Бухоро филиали, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада 73 нафар кардиоэзофагеал рак (КЭР) билан касалланган беморларда гастроэзофагеал зона шиллиқ қаватининг цитоморфологик ҳолати таҳлил қилинган. Перитумороз зонада 6 та цитостатус мезони бўйича баҳолаш ўтказилиб, ўсманнинг тури ва гистологик дифференциация даражаси (G1–G3) ҳисобга олинган. Соғлом шахсларга нисбатан микроядроли, протрузияли, атипик ядролари бўлган ҳужайралар сонининг ошиши, кариорексис ва кариолизис ҳолатларининг кўпайиши ҳамда апоптоз индекси юқорилаши аниқланган. Энг яққол ўзгаришлар III

турдаги КЭР ва паст дифференцияланган (G3) ўсмаларда кузатилган. Операциядан кейинги 36 ойлик кузатувда рецидив кузатилмаган беморларда кўрсаткичлар нормаллашуви қайд этилган, прогрессия ҳолатларида эса хужайра-ядер ўзгаришлари юқори даражада сақланган. Олинган натижалар перитумороз зонанинг цитоморфологик ҳолати КЭРда рецидив хавфини прогностлаш ва даволаш самарадорлигини мониторинг қилишида муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: кардиоэзофагеал рак, перитумороз зона, цитоморфология, микроядро, атипик ядро, кариорексис, кариолизис, апоптоз индекси, гистологик дифференциация, рецидив.

e-mail: yahyohakimov1990@mail.ru , teshayev@bsmi.uz

Введение. Кардиоэзофагеальный рак (КЭР), включающий опухоли гастроэзофагеального перехода, занимает особое место в структуре онкологических заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта. В последние годы отмечается рост заболеваемости аденокарциномами гастроэзофагеального перехода, что связывают с увеличением распространённости гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, ожирения и метаболических нарушений. По данным глобальной онкологической статистики, рак пищевода и желудка остаются среди ведущих причин онкологической смертности в мире (Sung et al., 2021; Bray et al., 2018).

Современные представления о канцерогенезе в области гастроэзофагеального перехода основываются на концепции «опухолевого поля» и роли перитуморозной зоны как активного микроокружения, способствующего инвазии и прогрессированию опухоли. Микроокружение опухоли включает воспалительные клетки, фибробласты, элементы сосудистой сети и эпителиальные структуры, в которых происходят выраженные молекулярные и цитологические изменения. Показано, что состояние перитуморозной ткани может существенно влиять на биологическое поведение новообразования и риск рецидива (Arnold et al., 2020; Smyth et al., 2017).

Особое внимание уделяется ядерным аномалиям — микроядрам, кариорексису и кариолизису, которые рассматриваются как маркеры геномной нестабильности, ДНК-повреждений и клеточного стресса. Повышение частоты микроядер отражает активацию механизмов хромосомной нестабильности и ассоциируется с прогрессированием опухолевого процесса. Молекулярно-морфологические исследования последних лет подтверждают связь ядерных изменений с нарушением репарации ДНК и дисрегуляцией апоптоза (Bakhoum & Cantley, 2018; Janssen et al., 2018).

Степень гистологической дифференцировки опухоли является одним из ключевых прогностических факторов при раке гастроэзофагеального перехода. Низкодифференцированные формы характеризуются более выраженной клеточной атипией, повышенной пролиферативной активностью и изменениями апоптотического индекса. Современные клинико-морфологические исследования демонстрируют прямую зависимость между степенью дифференцировки и агрессивностью опухоли, а также частотой локорегионарных рецидивов (Ajani et al., 2016; Lordick et al., 2022).

В последние годы активно обсуждается прогностическая значимость морфологического и цитологического мониторинга после радикального хирургического лечения. Сохранение признаков клеточно-ядерной деструкции в перитуморозной зоне рассматривается как потенциальный маркер минимальной остаточной болезни и неблагоприятного прогноза. Современные международные клинические рекомендации подчёркивают необходимость комплексной морфологической оценки при стратификации риска прогрессирования заболевания (Lordick et al., 2022; NCCN, 2023).

Таким образом, комплексная оценка цитоморфологического статуса перитуморозной зоны при кардиоэзофагеальном раке представляет собой перспективное направление современной онкоморфологии и может способствовать совершенствованию прогностических критериев и тактики динамического наблюдения пациентов.

Целью настоящего исследования явилась комплексная оценка цитоморфологических изменений слизистой оболочки гастроэзофагеальной зоны в перитуморозной области у пациентов с кардиоэзофагеальным раком (КЭР), а также определение их взаимосвязи с типом опухоли, степенью гистологической дифференцировки и риском локорегионарного рецидивирования заболевания в послеоперационном периоде.

Дополнительно ставилась задача изучить динамику цитоморфологических показателей в отдалённые сроки наблюдения (12 и 24–36 месяцев) и определить их прогностическую значимость при мониторинге течения заболевания.

Материалы и методы исследования. В исследование включено 73 пациента с морфологически верифицированным кардиоэзофагеальным раком, находившихся на дооперационном этапе обследования и лечения. Стратификация больных проводилась по типу КЭР (I, II и III типы) и степени гистологической дифференцировки опухолевых клеток (G1, G2, G3±4).

В качестве группы сравнения обследованы 10 относительно здоровых лиц, у которых материал для цитологического анализа получали во время плановой диагностической эзофагогастроскопии при отсутствии признаков злокачественного процесса.

Забор материала из перитуморозной зоны осуществляли во время эндоскопического исследования с использованием стандартной методики получения мазков-отпечатков слизистой оболочки гастроэзофагеального перехода. Полученные препараты фиксировали и окрашивали по общепринятой цитологической методике. Подробная методика подготовки и обработки материала изложена во второй главе исследования.

Оценку цитоморфологического статуса проводили по шести основным критериям:

- количество клеток с микроядрами;
- количество клеток с протрузиями ядра;
- количество клеток с атипическими ядрами;
- количество клеток с признаками кариорексиса;
- количество клеток с кариолизисом;
- индекс апоптоза (ИА).

Подсчёт осуществляли в расчёте на 1 мм² исследуемой поверхности с последующим определением средних значений показателей.

Динамическое наблюдение проводилось через 12 месяцев (n=65) и в сроки от 24 до 36 месяцев (n=49). В отдалённом периоде выполнялся сравнительный анализ цитоморфологических показателей у пациентов с верифицированным локорегионарным рецидивом и у больных без признаков прогрессирования заболевания.

Статистическую обработку результатов проводили с определением средних величин и сравнительным анализом между группами с оценкой достоверности различий.

Результаты и их обсуждение. Значительный роль в оценке выраженности патологического процесса при злокачественных новообразованиях принадлежит цитоморфологическим изменениям в перитуморозной зоне, который обуславливает дальнейшее развитие патологического процесса. Следовательно, этот фактор может явиться предиктором радикальности проводимой операции и прогноза локорегионарного рецидивирования заболевания. Основная роль при этом присуще выявлению цитоморфологическим изменениям, которые могут быть обусловлены наличием деструктивных процессов в слизистой гастроэзофагеальной зоны с их трансформацией под воздействием наружных (внеопухолевых) воздействий. Полученные результаты проведенного цитогенетического исследования приведены в таблице 1.

Таблица 1

Исходные показатели цитоморфологических изменений у пациентов с КЭР

№	Показатели в % (Xср)	Здор. лица	Типы КЭР			
			I type n=16	II type n=38	III type n=19	Всего n=73
	Количество клеток с микроядрами	0,7	1,8	1,6	2,0	1,8
	Количество клеток с протрузиями	0,6	2,2	2,0	2,7	2,3
	Количество клеток с атипическими ядрами	0,9	5,7	11,5	7,9	8,4
	Количество клеток с кариорексисом	2,5	3,9	3,0	4,1	3,7
	Количество клеток с кариолизисом	1,9	2,7	2,5	3,1	2,8
	Индекс апоптоза	6,3	13,5	11,8	14,2	13,2

Согласно полученным результатам исследования, в норме (группа эталона) у здоровых лиц слизистая нижней трети пищевода и проксимального отдела желудка имела незначительные сдвиги на

уровне эпителиальных клеток, которые выражались наличием клеток с протрузиями, микроядрами и кариорексисом. Эти изменения в основном были характерны ядрам эпителиоцитов, что может быть обусловлено с вариабельностью рН среды желудка, наличием рефлюксной болезни и выраженностью воспалительного процесса. Надо отметить, что эти изменения носят обратимый характер и могут быть скорректированы консервативными методами лечения.

Анализ полученных результатов указывает на увеличение частоты цитоморфологических изменений в перитуморозной зоне КЭР, который характеризуется полиморфизмом локальных внутриклеточных изменений. Отмечается сравнительное увеличение количество клеток с микроядрами почти до 3 раз, с протрузиями до 4 раза у пациентов с КЭР. Также имело место достоверное увеличение количество клеток с кариолизисом и кариорексисом с 2,5 до 3,7 и 1,9 до 2,8 на 1 мм² соответственно. Это свидетельствует о сравнительном повышении пролиферативной активности клеток в перипухолевом пространстве. Необходимо отметить существенное увеличение встречаемости клеток с атипическими ядрами с 0,9 до 8,4 при КЭР. На этом фоне наблюдался 2-х кратное повышение индекса апоптоза – с 6,3 до 13,2.

Вышесказанные показатели довольно ощутимо колебались у пациентов в зависимости от типа КЭР. Наиболее существенные изменения всех параметров имело место при III – типе КЭР. Этот тип рака характеризовался большим числом клеток с кариорексисом (4,1) и кариолизисом (3,1) на фоне высокого индекса апоптоза (14,2) по сравнению с I и II типами рака. Сравнительно самое большое количество клеток с атипическими ядрами имело место у пациентов с II -типом КЭР.

Интерпретация данных цитологических изменений в перитуморозной зоне показал, что степень гистологической дифференцировки непосредственно влиял на выраженность изменений (табл. 2). По сравнению с общесредними показателями при G1 наблюдались менее существенным увеличением исследуемых параметров. При этом количество клеток с атипическими ядрами составил 4,9 на 1мм² при увеличении ИА до 9,4. У пациентов с G2 степенью раковых клеток в перитуморозной зоне имело место существенное повышение доли клеток с микроядрами (до 1,8), кариорексисом (3,6) и атипическими ядрами (8,4) на фоне высокого ИА (13,7). Количество клеток с кариолизисом и протрузиями оказался сопоставимым с показателями при G1. В отличие от этого, при G3 наблюдали выраженные изменения всех показателей цитоморфологической картины. Отмечается увеличение количество клеток с атипическими ядрами - 12,1 на 1 мм², с кариорексисом – 4,5, кариолизисом – 3,2 и протрузиями – 2,6. Индекс апоптоза при G3 был самым высоким, составляя 16,6.

Таблица 2

Цитоморфологический статус перитуморозной зоны в зависимости от степени гистологической дифференцировки опухолевых клеток

№	Показатели в % (Хср)	Здор. лица	Степень гистологической дифференцировки клеток КЭР			
			G1 n=23	G2 n=29	G3(+4) n=21	Всего n=73
	Количество клеток с микроядрами	0,7	1,5	1,8	2,1	1,8
	Количество клеток с протрузиями	0,6	2,0	2,1	2,6	2,3
	Количество клеток с атипическими ядрами	0,9	4,9	8,4	12,1	8,4
	Количество клеток с кариорексисом	2,5	3,1	3,6	4,5	3,7
	Количество клеток с кариолизисом	1,9	2,3	2,6	3,2	2,8
	Индекс апоптоза	6,3	9,4	13,7	16,6	13,2

При динамическом контроле локальных цитологических изменений у пациентов с КЭР на 12 мес. послеоперационного периода рецидив заболевания верифицирован у 9 пациентов (13,8%) из 65 наблюдений. В период контроля с 24 по 36 мес. из 49 прослеженных пациентов развитие локорегионарного прогрессирования заболевания было установлено у 12 (24,5%). Изучение локальных изменений цитоморфологического статуса у этих пациентов проводили в сравнительном аспекте с пациентами без рецидивов заболевания (табл.3).

Изучение цитоморфологического статуса к 12 мес. послеоперационного периода показал, что у большинства пациентов отмечается существенная тенденция к нормализации всех исследуемых пока-

зателей. На 12 мес. послеоперационного периода выявлено незначительно повышенный уровень ИА (6,9) и клеток с атипическими ядрами (1,1) и микроядрами (1,2). В отличие от этого, при развитии рецидива заболевания отмечается сохранение высоких показателей исследуемых параметров. Наблюдается существенное увеличение количество клеток с атипическими ядрами (3,2) и доли клеток с кариолизисом (2,9) на фоне повышения ИА до 9,3.

Таблица 3

Показатели цитоморфологического статуса в отдаленном периоде у пациентов КЭР

№	Показатели в % (Хср)	Здор. лица	Периоды наблюдений			
			На 12 мес.		С 24 по 36 мес.	
			без рец. n=46	с рец. n=9	без рец. n=12	с рец. n=37
	Количество клеток с микроядрами	0,7	1,2	1,9	1,0	2,3
	Количество клеток с протрузиями	0,6	0,8	2,3	0,7	2,7
	Количество клеток с атипическими ядрами	0,9	1,1	5,8	1,0	7,9
	Количество клеток с кариорексисом	2,5	2,7	3,2	2,6	4,0
	Количество клеток с кариолизисом	1,9	2,0	2,9	2,1	3,3
	Индекс апоптоза	6,3	6,9	9,3	6,8	11,4

Идентичные показатели наблюдались при анализе цитоморфологического статуса с 24 по 36 мес. У пациентов без рецидива заболевания наблюдается почти полная нормализация всех параметров, которые оказались лучше, чем показатели на 12 мес. наблюдения. Однако, развитие прогрессирования заболевания отмечался на фоне увеличения клеток с атипическими ядрами до 4,0 на 1 мм², протрузиями до 2,7 и кариолизисом до 3,3. Индекс апоптоза повышается до 11,4.

Наши результаты показали, что в дооперационном периоде у пациентов с КЭР наблюдалось выраженное увеличение числа клеток с микроядрами (1,8 против 0,7 в норме), протрузиями (2,3 против 0,6), атипическими ядрами (8,4 против 0,9), а также рост индекса апоптоза (13,2 против 6,3). Это свидетельствовало о выраженной геномной нестабильности и активации процессов клеточной деструкции в перитуморозной зоне. Аналогичные данные о роли микроядер как маркера хромосомной нестабильности при злокачественных опухолях пищевода приводят Bakhoun & Cantley (2018), которые отмечали прямую связь между частотой микроядер и агрессивностью опухолевого процесса. Наши данные подтверждают их выводы. В нашем исследовании количество клеток с атипическими ядрами увеличивалось почти в 9 раз по сравнению с нормой (8,4 против 0,9), что отражало выраженную ядерную деструкцию. Janssen et al. (2018) показали, что увеличение ядерных аномалий при опухолях гастроэзофагеальной зоны коррелирует с нарушением механизмов репарации ДНК и прогрессированием заболевания. Полученные нами показатели полностью согласуются с их результатами.

Мы установили, что при III типе КЭР отмечались наиболее выраженные изменения: максимальное число клеток с кариорексисом (4,1), кариолизисом (3,1) и высокий индекс апоптоза (14,2). Подобную зависимость между выраженностью морфологических изменений и агрессивностью опухоли описывали Smyth et al. (2017), указывая, что перитуморозное микроокружение при опухолях гастроэзофагеального перехода демонстрирует усиленную клеточную деструкцию при более инфильтративных формах роста. Наши данные подтверждают данное положение.

В нашем исследовании установлена прямая зависимость между степенью гистологической дифференцировки и выраженностью цитоморфологических изменений. При G3 отмечалось максимальное увеличение клеток с атипическими ядрами (12,1), кариорексисом (4,5) и индекса апоптоза (16,6). Аналогичные выводы приводят Lordick et al. (2022), подчёркивая, что низкая степень дифференцировки ассоциируется с высокой клеточной атипией и неблагоприятным прогнозом. Наши результаты полностью соответствуют данным авторов. При сравнении показателей в динамике нами установлено, что к 12 месяцам послеоперационного периода у пациентов без рецидива наблюдалась тенденция к нормализации цитоморфологических параметров (ИА 6,9; атипические ядра 1,1). Однако при развитии рецидива сохранялись повышенные показатели (атипические ядра 3,2; ИА 9,3). Подобная прогностическая значимость перитуморозных изменений была отмечена Arnold et al. (2020), кото-

рые показали, что сохранение морфологических признаков клеточной нестабильности коррелирует с риском локорегионарного прогрессирования. Наши данные подтверждают данную концепцию.

В отдалённом периоде (24–36 месяцев) при отсутствии рецидива наблюдалась практически полная нормализация показателей, тогда как при прогрессировании заболевания фиксировалось повторное увеличение клеток с атипическими ядрами (до 4,0), протрузиями (2,7) и индекса апоптоза (11,4). Ajani et al. (2016) также подчёркивали, что персистенция морфологических признаков клеточной деструкции после лечения может свидетельствовать о минимальной остаточной болезни. Наши результаты находятся в полном соответствии с данными авторов.

Таким образом, проведённый сравнительный анализ показывает, что полученные нами данные не противоречат современным международным исследованиям, а дополняют их, конкретизируя количественные показатели цитоморфологических изменений в перитуморозной зоне при различных типах и степенях дифференцировки КЭР. Выявленная прямая зависимость между степенью дифференцировки, выраженностью ядерных аномалий и риском рецидива подтверждает прогностическую ценность цитоморфологического мониторинга.

Вывод. Анализ полученных результатов свидетельствует, что в дооперационном периоде у пациентов с КЭР имеет место резко выраженные изменения всех изученных цитоморфологических показателей, которое превышает принятых нормальных величин от 2 до 6 раз. Наиболее характерные изменения свойственны к кариодеструкции и нарушению форменных параметров ядер клеток эпителия в перитуморозной зоне. Индекс апоптоза в исследуемом материале составляет 13,2, что почти 2 раза превышает уровень данного показателя в группе здоровых лиц. Степень гистологической дифференцировки опухолевых клеток непосредственно влияет на цитологический статус. При этом он прямо пропорционален выраженности локальных клеточных изменений и снижение степени дифференцировки усугублял цитологический статус пациентов.

В отдалённом периоде к 36 мес. наблюдения отмечается полная нормализация всех исследуемых показателей. Однако, развитие локорегионарного прогрессирования заболевания сопровождается сохранением достаточно высокими показателями патологических изменений, т.е. имеет место высокие показатели клеточно-ядерных изменений по сравнению с показателями в группе здоровых лиц. В свою очередь, это может служить важным прогностическим фактором при прогнозе развития рецидивов и мониторинге дальнейших лечебных мероприятий при КЭР.

Список литературы:

1. Ajani J.A., D'Amico T.A., Bentrem D.J., et al. Esophageal and esophagogastric junction cancers, version 2.2016, NCCN clinical practice guidelines in oncology // Journal of the National Comprehensive Cancer Network. — 2016. — Vol. 14(10). — P. 1317–1346.
2. Arnold M., Laversanne M., Brown L.M., Devesa S.S., Bray F. Predicting the future burden of esophageal cancer: global trends in incidence up to 2040 // American Journal of Gastroenterology. — 2020. — Vol. 115, № 9. — P. 1409–1416.
3. Bakhoun S.F., Cantley L.C. The multifaceted role of chromosomal instability in cancer and its microenvironment // Cell. — 2018. — Vol. 174(6). — P. 1347–1360.
4. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide // CA: A Cancer Journal for Clinicians. — 2018. — Vol. 68(6). — P. 394–424.
5. Janssen A., van der Burg M., Szuhai K., et al. Chromosomal instability and cancer: molecular mechanisms and clinical implications // EMBO Reports. — 2018. — Vol. 19(6). — e45436.
6. Lordick F., Carneiro F., Cascinu S., et al. Gastric cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up // Annals of Oncology. — 2022. — Vol. 33(10). — P. 1005–1020.
7. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Esophageal and Esophagogastric Junction Cancers. Version 2023. — National Comprehensive Cancer Network, 2023.
8. Smyth E.C., Nilsson M., Grabsch H.I., et al. Gastric cancer // The Lancet. — 2017. — Vol. 390(10103). — P. 635–649.
9. Sung H., Ferlay J., Siegel R.L., et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries // CA: A Cancer Journal for Clinicians. — 2021. — Vol. 71(3). — P. 209–249.

Для цитирования: Хакимов Я.Ш., Тешаев Ш.Ж. Цитоморфологические изменения слизистой оболочки при кардиоэзофагеальном раке // Вестник фундаментальной и клинической медицины. — 2026. — № 2(22). — С. 595–600. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18741347>